

NOTES ON THE APPLICATION OF THE THEORY AND PRAXIS TRAINING CURRICULUM FOR COMMUNICATION AND CULTURE OF PEACE

Apuntes sobre la aplicación de la Teoría y la Praxis Curricular a la Formación en Comunicación y Cultura de Paz

Rocio Belandria Cerdeira (1), Luis Rodolfo Rojas (2), Raúl García (3),
Lorena Velázquez (4), Bladimir Díaz, (5), Elizabeth Arapé (6)

RESUMEN

El objetivo de este trabajo de investigación es presentar las consideraciones teóricas sobre la aplicación de la Teoría y la Praxis Curricular a la Formación en Comunicación y Cultura de Paz. El estudio es descriptivo y teórico documental. En una primera etapa se analizaron y discutieron materiales teóricos relacionados con la categoría de análisis. En una segunda etapa se desarrolló una serie de apuntes y comentarios reflexivo-crítico, que apuntan a considerar formas híbridas de las teorías Curriculares al momento de idear la formación en Comunicación y Cultura de Paz. Como conclusión se considero la necesidad de abrir la discusión multidisciplinaria sobre el tema; donde lo curricular, lo humanístico, lo comunicacional y lo vivencial señalen nuevas formas de aprender, ser, hacer, convivir, pero sobre todo comunicar; para así dar un paso más para construir una Cultura Comunicativa.

Palabras Claves: Formación en Comunicación y Cultura de Paz, Teoría Curricular, Diseño Curricular de Escuelas de Comunicación, Educación Superior.

ABSTRACT

The objective of this research is to present theoretical considerations on the application of the Theory and Praxis Training Curriculum for Communication and Culture of Peace. The theoretical study is descriptive and documentary. In the first stage were analyzed and discussed theoretical material related to the category of analysis. In a second stage developed a series of notes and reflective-critical comments, which point to consider hybrid forms of theories when designing curricular training in Communication and Culture of Peace. In conclusion, we feel the need to open the Multidisciplinary discussion on the subject, where the curriculum, the humanistic, existential communicational and bring new ways of learning, being, doing, living together, but above all to communicate, in order to take a step to build a communicative culture. **Keywords:** Training in Communication and Culture of Peace, Curriculum Theory, Curriculum Design School of Communication, Higher Education.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5111114>

1) Profesora Universidad del Zulia, Correo: rociobelandria_cerdeira@hotmail.com, (2) Profesor Universidad del Zulia, mail: luisrodolfo Rojas@gmail.com, (3) Profesor Universidad Cecilio Acosta, (4) Profesora Universidad Rafael Bello Chacín, (5) Profesor Universidad del Zulia, y (6). Universidad Católica Andrés Bello.

INTRODUCCIÓN

“No hay camino para la Paz, la paz es el Camino”
Mahatma Gandhi (1869-1948).

El propósito fundamental de este trabajo de investigación es presentar las consideraciones teóricas sobre la aplicación de la Teoría y la Praxis Curricular a la Formación en Comunicación y Cultura de Paz. Toda la propuesta forma parte de la Tesis doctoral titulada “Nuevos aportes a la Formación en Comunicación y Cultura de Paz”.

El tema de la importancia de la formación en comunicación resulta cada vez mas vigente e inagotable, cada día más las redes de los investigadores asumen los retos teóricos y prácticos sobre las agendas educativas, la integración de criterios curriculares.

Formar para la paz, desde ella por ella parece ser el epicentro de la consolidación de una cultura de paz. Una conclusión en sintonía con la trillada frase “Paz no es ausencia de guerra, ni una situación impuesta”.

“El asunto de la comprensión de la paz pasa por una preocupación de las personas, de las instituciones y de la sociedad, de los líderes, de los comunicadores públicos y de los educadores, una preocupación y una ocupación en torno al vivir en paz” (Rojas, 2006:114).

Así como la reflexión acerca de la cultura de paz se hace necesaria en tiempos de cambios que vive Venezuela, lo que necesariamente exige nuevos retos a todos los sectores y particularmente a las universidades, responsables de definir el perfil de los futuros Comunicadores Sociales quienes a través de los Medios de Comunicación tienen la responsabilidad de informar y comunicar a la sociedad.

El estudio metodológicamente es descriptivo y teórico documental. En una primera etapa se analizaron y discutieron los materiales teóricos relacionados con la categoría de análisis, a entender por un lado la Teoría y Praxis Curricular y por la otra formación en Comunicación y Cultura de Paz. Por lo que se desarrollaron los siguientes aspectos: Las Escuelas de Comunicación y su papel en consolidación de agendas para la Cultura de Paz, La Teoría Curricular para y desde la visión de la Cultura de Paz, La Comunicación y la educación para la Paz como un componente curricular, y finalmente el Enfoque Constructivista como una vía para la formación en comunicación y cultura de paz.

Finalmente se expuso las conclusiones y recomendaciones que sugieren el desarrollo de nuevas investigaciones y agendas de trabajo para la Comunicación, la Paz, y los Derechos Humanos, entre otros temas.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA

Este estudio es descriptivo, teórico bibliográfico. Es descriptivo ya que como estudio describe las características fundamentales de las dimensiones o categorías de análisis. Es teórico bibliográfico ya que se investigó y analizó los materiales sobre todas las unidades de investigación. Apoyado estas reflexiones en las discusiones del seminario Teoría y Praxis Curricular del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín dirigido por en Francis Rietveldt en 2008.

El estudio se sustenta teóricamente en los conceptos y valores referentes a la Cultura de Paz de la UNESCO. En lo concerniente al término Educación para la Paz se interpretan los aportes de Tünnermann y Jares. En lo que concierne a la tríada Comunicación, Conflicto y Cultura de Paz se apoya en los aportes desarrollados por los investigadores del área, liderados por el Doctor Luis Rodolfo Rojas. En lo relacionado con las Escuelas de Comunicación Social se destaca el trabajo de Morales y Parra. Sobre el papel de los Medios de

Comunicación se sustenta en la visión postmoderna o de la síntesis creativa planteada por Enrique Sánchez y Miguel de Moragas.

En lo relacionado a la Teoría Curricular se apoya en las consideraciones sobre el Currículo Crítico Humanista. Un apartado especial tienen las consideraciones sobre el constructivismo, revisando en particular los aportes de Ausubel, D; Novak, J y Hanesian, H. (1990), Wagensberg (1989), Rosas y Sebastián (2001), Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002) y Piaget, Vigotski y Maturana, citados por Rosas y Sebastián (2001)

DESARROLLO

1. Las Escuelas de Comunicación y su papel en consolidación de agendas para la Cultura de Paz.

Universidades son o por lo menos deben ser espacios de participación y gestión de lo social, por lo tanto ellas consciente o inconscientemente mantienen agendas acerca de la Comunicación, el Conflicto y Cultura de Paz.

En el caso de las universidades nacionales se debaten en una paradoja, por una parte cada día adquieren más compromisos con la formación de Recursos Humanos con visión social y participes del desarrollo nacional de una manera más activa; las políticas nacionales relacionadas con actividades como el servicio comunitario obligatorio para los estudiantes universitarios así lo confirman. Pero, y en contraposición, los esfuerzos parecen quimeras poco concretas o insuficientes para dar respuestas al momento político, social y cultural que vive el país. Los especialistas en el área coinciden que deben fortalecerse los esfuerzos de las universidades en base de la discusión y el estudio de agendas, en especial la referida a la triada Comunicación Conflicto y Cultura de Paz (Rojas, 2006). Una agenda que incluye temas como los Derechos Humanos, Desarrollo local y comunitario, la resolución pacífica de conflictos, la emocionalidad y el

manejo de conflictos, papel de los medios de comunicación, papel de la educación en la formación de valores para la paz (1).

En la Universidad del Zulia se han dado pasos importantes, fruto del trabajo del Vice- Académico, la Cátedra Libre para la Paz y la Comisión Central de Currículo, que han logrado concretar que la Paz sea una agenda activa en los planes de estudio de todos los programas de la Universidad. La idea es incluir la Cultura de Paz como un eje transversal de currículo a través de diversas actividades como: Talleres, conferencias, materias electivas, materias de formación general o a través de su inclusión en las asignaturas.

Así mismo, en la actualidad involucrar a las universidades en la formación de recursos humanos, capaces de responder al reto de desarrollo económico, social, cultural y regional, debe convertirse en la meta más importante de las universidades y en especial de las Escuelas de Comunicación Social.

“En esta sociedad del conocimiento el papel de la educación superior no puede ser el mismo. Y porque vivimos en un mundo desigual y combinado también hay que entender que este papel diferente encontrará diversas posibilidades, límites y perspectivas en el mundo” (Romer; 2003:10).

Pero, ¿qué es Comunicación?, ¿qué es Cultura de Paz? Y ¿Qué Educación para la Paz?. Según planteamientos teóricos se puede concretar que la Comunicación como fenómeno humano y social es un vector, un proceso, un objetivo, una actitud, un arte, un técnica, un sistema. La Comunicación es contacto, que aplicado al manejo de crisis y conflictos recorre conceptualmente una ruta compleja (Belandria, 2006).

La Comunicación es principalmente una transacción, un intercambio de información entre dos entidades (dos o más personas, empresas, comunidades), soportada por un “medio” o “canal” a través del cual se transmite un “mensaje”. La comunicación es un intercambio de energía de un sistema a otro, lo cual produce una modificación en ambos

sistemas. O como bien diría Habermas (1990,1998,1999) es en el espacio de la acción comunicativa donde los “actores” lugar legitimar, dar razón y entenderse con otros. Una legitimación donde hay espacios para el aprendizaje, la mediación y la cultura.

Sobre la Cultura de Paz generalmente se supone que la idea de conflicto se contraponen a la de Paz o a la de Cultura de Paz. Y nos preguntamos: ¿Será entonces paz entonces ausencia de guerra o ausencia de conflicto?, ¿será esto posible?, o simplemente la paz comienza por la Cultura de Paz?. Sin Duda la UNESCO en este sentido apunta con acierto al afirmar que ya que la guerra nace en la mente de los hombres la paz surge en lo simbólico y en los procesos de construcción de significado.

Galtung (1998) afirma que la construcción de la paz está sostenida por el siguiente trípode: reconstrucción, resolución y reconciliación. Mientras que para Xesús Jares (1999), afirma que no es sino hasta comienzos del siglo XX, al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando se comienza a fundamentar la Educación para la Paz (Jares,1999). Este autor plantea la presencia de dos líneas importantes en los antecedentes de la cultura de paz, el legado de la no violencia y la contribución pedagógica. La primera línea destaca testimonios históricos de la no violencia como valor educativo, remontándose al siglo VI a.C. con Mahavir, fundador del jainismo quien “entroniza el principio didáctico de la ahimsa (no violencia) como el primer deber moral y el máximo valor educativo del hombre”, (Jares,1999:13), destaca el aporte de Buda quien une los conceptos de ahimsa y piedad hacia todos los seres.

En dado caso la paz surge como una respuesta urgente para proponer una manera de quehacer y comunicar del hombre en sociedad. Al respecto Cantón (2008) afirma que la primera vez que se planteo la idea de una cultura de paz fue en el Congreso Internacional sobre paz celebrado en Yamusukro (Costa Marfil) en julio de 1989. En el mismo se insto a seguir el camino de otra cultura, de la transformación y el respeto de los derechos humanos.

Cita / Citation:

Rocio Belandria Cerdeira., Luis Rodolfo Rojas, Raúl García, Lorena Velázquez, Bladimir Díaz,
 Elizabeth Arapé (2011) **NOTES ON THE APPLICATION OF THE THEORY AND PRAXIS
 TRAINING CURRICULUM FOR COMMUNICATION AND CULTURE OF PEACE**
 www.revistaorbis.org.ve 18 (7) 187-207

La paz entonces es lenguaje, se hace desde el discurso, por el lenguaje, para la comunicación. Paz es disposición para la comunicación para la escucha y el encuentro del otro; ese afrontamiento de la diferencia, de la dialéctica y la intersubjetividad. Cultura de Paz es entonces el uso de la Comunicación planteada en este esquema:

Hábito Costumbre Práctica Usanza	Modo Ejercicio Acción Manera	POR Y PARA El encuentro Lo común La vida		
Uso significa		De Forma	Expresada como	En lo
Tratamiento Abordaje Aprehensión Manejo Empleo	Emplear Practicar Aplicar Dedicar Ejercer Ejercitar	Teórica	Creencias, paradigmas valores.	Cognoscitivo
		Práctica	Actitudes y actos	Conductual

Los autores

Según el planteamiento realizado por Jares (1999), posteriormente a las guerras o expresiones de violencia social se produce en las naciones y sus sociedades una preocupación por solventar el equilibrio, una búsqueda del restablecimiento de la paz y la conciencia humana. Estos esfuerzos muchas veces se expresan a través de políticas sociales de desarrollo y procesos de educación y/o comunicación; movimientos literarios, filosóficos y finalmente mediante el desarrollo de nuevas figuras públicas anti violencia. Según Jares (1999) los puntos claves en la formación para la paz son: la enseñanza de la historia, el desarrollo social y comunitario, historia y cultura internacional, democracia y participación, y finalmente derechos humanos.

Partiendo de estos basamentos y tomando en cuenta los trabajos en cultura de paz de la UNESCO se puede afirmar que la enseñanza específica de los Derechos Humanos en carreras de Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales, como es el caso de la Comunicación Social

impone un espectro de conocimientos que incluye la comprensión de la evolución histórica, el estudio de los textos internacionales, la evolución de la consagración de los Derechos Humanos en el Derecho Constitucional y la legislación, los mecanismos de protección, los obstáculos a su vigencia y su incidencia en la sociedad.

Por todo esto y como bien señala Cantón (2008) la Cultura de Paz es un constructo teórico complejo, en construcción, que sigue evolucionando; lo mejor está todavía por decirse y escribirse.

2. La Teoría Curricular para y desde la visión de la Cultura de Paz.

La Teoría Curricular es una disciplina educacional y como tal su ámbito es el plan de enseñanza o planes de estudios. “La Teoría del Currículo se centra en la construcción, implantación y control del componente sustantivo de la escuela que radica en los planes de enseñanza y de estudio”. (Vílchez, 1991:p.23). El plan de estudio es una serie de seminarios, materias y requisitos (entre otras cosas) que permitirán la formación del cursante. El plan de estudio es quizás el Diseño Curricular más complejo (Bravo, 1988).

La palabra currículum proviene del latín y significa “carrera”, “caminata”, “jornada”. En la edad media significaba listado de materiales o contenidos. De esa época para acá el concepto se ha nutrido (Preciado y Albersa, 1990). El currículum es la “organización de lo que debe ser enseñado y aprendido” (Kemmis, 1993:p.20), por lo que expresa una intencionalidad en la búsqueda de un perfil y unos productos terminales a través de los planes de estudios. Asumiendo que: 1) el perfil define el desempeño social y organizacional del egresado, 2) los planes de enseñanza o de estudio son el elemento sustantivo del currículum, y 3) la gestión, administración y logística de los elementos coadyuvantes.

Dentro de los modelos de currículum –según Vílchez– se encuentran básicamente:

- La teoría clásica representada por Tyler, Hilda Taba (1962), M. Leyton y Soto.
- El modelo de currículo integral representado por W. Peñaloza y las experiencias de La Universidad del Zulia.
- Las inspiradas en la Teoría General de Sistemas representada por Viola Soto Guzmán, J. A. Arnaz y el Modelo de Esdices de Entropía Curricular.
- Y por último, el modelo de Vílchez.

Mientras para otros investigadores como la Dra. Luz Maritza Reyes se deben considerar cuadro modelos, el Clásico, el Sistémico, el Integral, el Crítico y el Modelo por competencia. (2)

Para Bravo, (1988) al intentar buscar un concepto para currículo se deben proponer lo que denomina “sus aspectos medulares”. Estos son:

- El currículo es una disciplina que ha implicado un recorrido, - “tradición”- una historia y una acción.
- El currículo es un asunto educativo y forma parte del sistema educativo.
- El currículo es un proceso.
- Existe un currículo planeado y otro no, este es el currículo emergente.
- El currículo le da direccionalidad al proceso instruccional o de formación.
- El currículo se concentra en los diseños y planes curriculares.
- El currículo tiene varios niveles de “inclusión y complejidad”.
- El currículo tiene tres componentes: los protagonistas (aprendices, docentes y cultura), el proceso (dirección u objetivos, contenido, experiencia y valoración) los resultados (aprendizaje, impacto social general y la institución).

A lo que se puede agregar que el curricular es y debe ser de una vivencia inagotable, colectiva, social, abierta y planificada. El currículo en la contemporaneidad es un híbrido complejo donde conviven en el todas las paradojas educativas y los paradigmas. Pero el currículo lo hacen los hombres por lo que es expresión de él.

Cada modelo curricular aporta elementos de gran importancia para el diseño curricular y educativo en la actualidad. El modelo clásico aporta todo lo correspondiente a los elementos sustantivos y coadyuvantes del diseño curricular. Mientras el Modelo Sistémico suma el análisis y la ponderación del contexto y el análisis del mercado. El modelo Integral como su nombre lo indica reúne lo humano y lo sistémico proponiendo tres etapas de evaluación en el diseño curricular, el documento, el proceso y la primera corte. El modelo crítico o reflexivo aboga por la búsqueda de la emancipación del hombre y de su proceso educativo. Así como fundamenta la investigación-acción. Bajo esta visión el currículo tiene que ser fruto de una construcción social. Por último el diseño por competencias busca lo útil y lo necesario para la profesión para la formación en pregrado y lo interesante y profundo en postgrado.

Como una estructura sin filosofía esta bacía, las teorías tienen su sustento político, sociológico y epistemológico. Así los modelos o teorías curriculares son en sí mismas la concreción en la práctica de una concepción educativa. ¿Qué estructura curricular será posible y viable para la Formación en Comunicación y cultura de paz?. Más adelante se intentara dar respuesta a esta premisa.

Sobre esa presencia de lo ideológico en el currículo Vílchez (1991) afirma que este tiene elementos visibles y elementos ocultos. La porción visible es lo explícito, lo formal y lo declarado en lo que corresponde a los planes y programas. Por lo contrario, la porción oculta es lo implícito, lo informal expresado en valores, actitudes y conductas.

Para Torres (1994), este currículo oculto está relacionado con la ideología, ya que ésta se deja colar a través de los paradigmas educativos y el mundo de significados simbólicos de los docentes, la universidad y los programas.

Sobre la estructura del currículo como sistema y proceso está compuesto por elementos, unos básicos e imprescindibles que son

Cita / Citation:

Rocio Belandria Cerdeira,, Luis Rodolfo Rojas, Raúl García, Lorena Velázquez, Bladimir Díaz,
 Elizabeth Arapé (2011) **NOTES ON THE APPLICATION OF THE THEORY AND PRAXIS
 TRAINING CURRICULUM FOR COMMUNICATION AND CULTURE OF PEACE**
 www.revistaorbis.org.ve 18 (7) 187-207

sustantivos y otros secundarios como los Coadyuvantes. A continuación se presenta un esquema donde se evidencia la composición de los elementos curriculares, basados en la propuesta de Vílchez (1991),

Elementos curriculares	Sustantivos	Planes de enseñanza y de estudios	<ul style="list-style-type: none"> ● Perfiles y Objetivos ● Pénsum o sillabus de asignaturas ● Programas y criterios de introducción ● Régimen de evaluación
	Coadyuvantes	Gestión y administración	Conjunto de normas y procedimientos que regulan el tránsito del estudiante.
		Logística	Inversiones, edificaciones, muebles, equipos y suministro de materiales.

Belandria, 2005

Con respecto a los planes de enseñanza y de estudio Vílchez (1991) expone que poseen una serie de elementos, planteando el siguiente cuadro.

Planes de enseñanza y de estudio	Perfiles y objetivos: Marco Teórico Conceptual / conjunto de rasgo, actitudes, conocimientos y habilidades. Hay un uno ingreso y otro de egreso. Síntesis de las metas y objetivos curriculares.
	Pénsum o sillabus de asignaturas: Arquitectura del Currículo.
	Programas y criterios de introducción: Programas Sinópticos y analíticos, que se rigen por los criterios de instrucción.
	Régimen de evaluación: de los aprendizajes, alumnos, docente, instrucción y currículo.

Belandria, 2005

Los planes de estudio en la educación superior constituyen en una forma particular de organización del conocimiento, estructurado a manera de ciclos, materias, disciplinas, áreas o cualquier otro mecanismo que permita incorporar el

conocimiento pertinente a la institución formal en el seno de la escuela. (Bravo, 1988:p.54).

Para Sánchez y Jaimes,

El currículo como componente del sistema educativo contribuye con la entropía por cuanto su inadecuación a una realidad afecta el proceso de la formación de los recursos humanos que deben ingresar a la fuerza de trabajo especializada. (Sánchez y Jaimes, 1985:p.103).

El modelo de Decker o naturalista –citado por Sánchez y Jaimes, 1985– parte de la idea que el diseño del currículo es la punta de una pirámide; donde en la base está la plataforma ideología, deliberación o discusión como sustento. La plataforma en este modelo implica las creencias y valores de los diseñadores del currículo. Asumiendo que el planificador tiene una serie de paradigmas o ideologías que serán evidentes de forma implícita o explícita, en la realidad. En el peldaño deliberación o discusión entran la negociación y los medios para alcanzar los fines deseados. Es la etapa de trabajo del equipo de diseño del currículo, éste sería la parte de preboceto. Esta plataforma tiene tres elementos: concepción, teorías y fines. En la actualidad el currículo es analizado como un sistema con una composición compleja y una dinámica, un sistema entonces de experiencias y aprendizaje realmente complejo.

Por otro lado, Kemmis (1993) distingue varias teorías que abordan el problema curricular. Entre ella se encuentran:

- La Teoría Educativa moderna nacida bajo la influencia de lo que se denominó educación de masas.
- La Teoría Crítica del Currículo centrada en unas prácticas emancipadoras de la razón y del saber.
- La Teoría del Currículo y la Reproducción Social centrada en asumir la educación como un proceso que reproduce y transforma.
- La Teoría del Currículo como ideología y, como su nombre lo expresa, asume la presencia de ideología en el currículo.

Cita / Citation:

Rocio Belandria Cerdeira., Luis Rodolfo Rojas, Raúl García, Lorena Velázquez, Bladimir Díaz,
 Elizabeth Arapé (2011) **NOTES ON THE APPLICATION OF THE THEORY AND PRAXIS
 TRAINING CURRICULUM FOR COMMUNICATION AND CULTURE OF PEACE**
 www.revistaorbis.org.ve 18 (7) 187-207

El componente instruccional del currículo son los programas de las asignaturas. La elaboración de los programas responde, por una parte, a criterios metodológicos de cómo organizar y conducir la instrucción; y responde también a los rasgos específicos que caracterizan a cada asignatura en particular.

Las asignaturas y sus rasgos conllevan unos elementos y una dinámica como sistema. A continuación se presenta un esquema donde se plantean dichos rasgos:

Como conclusión se puede afirmar que son muchos los caminos para consolidar los procesos educativos y todos ellos se pueden encontrar en la búsqueda de ser humano como sujeto reflexivo crítico y social.

La Comunicación y la educación para la Paz como un componente curricular

Pensar la teoría y la praxis curricular para la formación en Comunicación y Cultura de Paz es reconocer la presencia, inserción, impacto, atención, uso, comportamiento o importancia que se le debe dar a las agendas para la paz. Una presencia que se enfoca en un ámbito teórico y / o práctico que puede estar manifiesto en el currículo formal (pensamientos de estudios, programas, cátedras o contenidos) o en el currículo oculto (Valores, actitudes, conductas: preguntas y comentarios teóricos, y en la búsqueda académica e investigativa) (Vilchez, 1991).

Cita / Citation:

Rocio Belandria Cerdeira,, Luis Rodolfo Rojas, Raúl García, Lorena Velázquez, Bladimir Díaz,
 Elizabeth Arapé (2011) **NOTES ON THE APPLICATION OF THE THEORY AND PRAXIS
 TRAINING CURRICULUM FOR COMMUNICATION AND CULTURE OF PEACE**
 www.revistaorbis.org.ve 18 (7) 187-207

El asumir que la Comunicación, la Cultura de Paz o la Educación para la Paz sea un componente educativo es afirmar que ella es un sistema complejo, que podría representarse con el esquema:

	Es:		Expresada como:	Qué significa:	Del currículo:
Comunicación	Información Conocimien to Cultura Clima Acción	Mensaje	Una actividad Una estrategia Una táctica	Un medio	FORMAL Planes de enseñanza y estudios. OCULTO Valores, actitudes, conductas
			Un vector Una intención Una conducta	Un fin	
Aplicada a la Formación en Comunicación y Cultura de Paz					

Belandria, 2005

Una Comunicación que busca recomponer el orden, resolver las crisis y disminuir los conflictos, buscando la mediación como instancia de acuerdo humano y social, donde el hombre y sus organizaciones crecen, aprenden y finalmente se comunican.

Canton (2008) citando a Rodríguez Rojo (1995) al respecto afirma que la Educación para la Paz significa la búsqueda constante por una concienciación de la persona y la sociedad, a lo que se agregaría concienciación crítica participante que busque la armonía en todos los niveles y espacios el académico es solo uno de ellos.

Los Planes de enseñanza y estudio como parte del núcleo del sistema curricular constituirían un sub-sistema complejo y dinámico, con complejos entramados, donde estos constructos deberían tener presencia. Ellos sería bajo esta perspectiva requieren desarrollar:

- A) En los perfiles y objetivos de los programas, donde se encuentra la declaración filosófica y ontológica que manifiesta los programas como sus principios básicos organizacionales. Tiene queque estar manifiestos los indicadores de la Cultura de Paz:

libertad, justicia, democracia, derechos humanos, igualdad, solidaridad, tolerancia y desarrollo.

- B) En los Criterios de selección, con los que se admiten los cursantes de los programas. Esto significa a quien deseo formar este consciente del proceso de transformación que vivencia y de la actitud que deberá tener.
- C) En las Asignaturas / Contenidos de las asignaturas que son los seminarios o asignaturas de formación. De manera que en las cátedras y sus contenidos; se rastre la comunicación y la Cultura de Paz, claramente evidenciados en cursos, agendas y actividades que incluyan los indicadores: libertad, justicia, democracia, derechos humanos, igualdad, solidaridad, tolerancia y desarrollo
- D) En el Régimen de evaluación como sistema de ponderación de los aprendizajes, alumnos, docente, instrucción y currículo, debe ser en esencia pacifista, negociador y conciliador.

El enfoque Constructivista como uno de los pasos en la vía para la formación en comunicación y cultura de paz

Siendo entonces la Comunicación desde el punto de vista humanístico un encuentro, y la Paz la forma de hacer amplio, sensible y significativo ese encuentro, es el constructivismo el vector que da forma y presencia en la educación a los espacios de Comunicación y de Cultura de Paz.

¿Cómo vivir, construir y hacer la Comunicación? Y mas ¿Cómo hacerlo desde la paradojas, la complejidad? La salida o por lo menos una la convivencia, la formación, la educación. La convivencia puede ser una oferta de salida para la crisis de la postmodernidad que sufre la Educación (Colom y Mèlich; 1995).

La convivencia puede estar manifiesta inclusive en las instancias curriculares donde se aboga por el dinamismo. Asumiendo el currículo como un sistema dinámico y un proceso requiere de dos etapas el diseño y la evaluación. Ambos íntimamente relacionados y dependientes. El diseño es todo el engranaje que hará posible toda la formación en el sentido académico e investigativo. Y la evaluación está orientada básicamente a la valoración cuantitativa y cualitativa. (Vílchez; 1991).

Sobre esas nuevas contingencias de la educación Colom y Mèlich afirman (1995) citando a Finkelkraut: “La escuela es moderna, los alumnos son posmodernos. Los currículos escolares, los proyectos educativos de cada centro, las leyes de educación... necesitan para sobrevivir puntos de referencia, y en cualquiera de ellos hace su aparición la razón moderna. (Colom y Mèlich afirman; 1995:59). ¿Cuáles serán esos puntos de referencia?, parafraseando a Edgar Morin: ¿Cuál será las certezas en el mar de incertidumbres?... serán la Comunicación, será la Paz.

En este sentido unas de las vías más radicales y revolucionarias las ofrece el pacifismo de Krishnamurti. Quien en la misma secuencia de la Mayéutica de Sócrates considera que cada hombre es su propio maestro y la libertad es más grande de los aprendizajes.

“Su instrumento de cambio debe ser el pensamiento, el logro de una nueva forma de pensar que sólo se conseguirá a través de la integración de nuevas estructuras mentales mediante un tipo de educación cuyo objetivo primordial sea la concordia y la paz en y entre los hombres. Busca entonces la paz como finalidad y como método; busca, en definitiva, una nueva sensibilidad, un cambio en el sentir y en el pensar a través de la educación y la escuela, instrumentos primigenios elegidos para tal logro” (Colom y Mèlich; 1995:141).

Krishnamurti invita a desarrollar las capacidades creadoras, la libertad y la búsqueda del hombre mismo, búsqueda que comienza por el propio maestro. Sobre ésta señala hay que romper su formación rígida y buscar espacios de libertad, paz y amor o como él llama ocio para que el hombre pueda observar y observarse. En este sentido sobre cómo educar fundamenta dos principios: Debe educarse sin comparar, debe desarrollarse la mente (Colom y Mèlich; 1995:141).

Se trata sin duda de aplicar los beneficios del aprendizaje significativo en la construcción de la Paz en las aulas y más en las universitarias; desarrollando un trabajo de construcción significativa.

Así el generar espacios constructivistas en la formación de la Comunicación y la Cultura de Paz es trabajar en función del aquí y el ahora, la observación de lo más cercano próximo y significativo de los estudiantes, sabiéndose el profesor un sujeto también del aprendizaje por la libertad. La observación en este sentido no es de naturaleza comparativa o discriminatoria. Esa observación es en sí misma pacifista desde su ontología.

La propuesta es sin duda, abogar por el dibujo constante de los círculos virtuosos que propone Vigotski en su teoría, donde la triada paradójica central es la comunicación, la paz y el constructivismo, sumando voluntades para la educación, la pedagogía, la libertad del hombre. Donde el sujeto pedagógico sea realmente tal dinámico, confrontador observador y no se limite a ser un objeto pasivo del aprendizaje. Y donde el currículo sea una excusa y una forma sensible para sembrar las semillas de los árboles del futuro.

Estas semillas son importantes sembrarlas en todos los programas de formación en Educación Superior, pero fundamentalmente en los programas de las Escuelas de Comunicación Social, ya que ellos el día de mañana serán los hacedores de los mensajes mediáticos.

El punto central será entonces el recrear en los espacios educativos la Cultura de Paz, ya que esta apertura la Cultura Comunicacional. La Cultura Comunicacional será entonces ese tránsito de la Paz y la Educación a todos los espacios de la sociedad, pero en especial las organizaciones.

CONCLUSIONES

La Educación, La Paz y la Comunicación son procesos continuos, complejos y en construcción, donde las reflexiones multidisciplinares son necesarias. Más que respuestas acabadas se hace imprescindible lanzar interrogantes o paradojas abiertas a ser discutidas en todos los escenarios, pero en especial en los Universitarios. Una de las escenas sugeridas es la del aula y a través del constructivismo, vista como una forma de expresión y acción en libertad, sentido crítico y humanismo.

En una aproximación por señalar algunos principios constructivistas para la Formación de Comunicación y Cultura de Paz se pueden sugerir los siguientes:

- *Las acciones para enseñar la paz ameritan procesos de construcción de actitudes y valores, por su método el proceso constructivista es el más adecuado:* El hacer pertinente socialmente y los estudios profesionales para la formación de competencias en la dimensión de valores y actitudes, es posible en la medida que se desarrollan procesos constructivistas en el aula.
- *El método constructivista “va de menos a más” por tanto es el método más acorde, porque en si mismo promueve la cultura de paz.* Por el poder que tiene el constructivismo de valorar la experiencia previa de los participantes y reconocer todos los espacios de creación humana y social, en especial el del entorno; es el método que antológicamente es congruente con

los principios de la Cultura de Paz a saber: Igualdad, respecto de la diversidad, democracia, pluralidad, entre otros.

- *El constructivismo valora la complejidad, y el tema de Cultura de Paz se maneja en las aguas de la transcomplejidad:* La Cultura de Paz es un tema de reciente discusión y por demás complejo, por lo que su discusión tiene peso en las aguas del constructivismo, la postmodernidad y la complejidad.
- *La comunicación y el diálogo son vehículos de construcción poderosos de la paz:* La Comunicación, el diálogo y la dialéctica son plataformas para la paz en si misma; a la vez son convivencia, aprensión y comprensión para el otro
- *La Paz, la Comunicación y el Constructivismo ejes trasversales:* Como una triada deben ser ejes trasversales en los procesos de formación. Los sub-ejes los valores, la libertad, la congruencia, el altruismo, la armonía. Ejes presentes en todas las instancias curriculares.

- (1) Estas fueron algunas de las conclusiones recogidas en el seminario Comunicación Conflicto y Cultura de Paz del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia dirigido por el Dr. Luis Rodolfo Rojas año 2006-2007 y muestran la visión de este grupo de investigadores del tema.
- (2) Ese fue una de los planteamientos de la Dra. Luz Maritza Reyes en su conferencia en la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacin el día 27 de septiembre de 2008.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ausubel, D; Novak, J y Hanesian, H. (1990) **Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo**. México: Trillas
- Belandria, Rocio. (2005). **La Comunicación aplicada al manejo de crisis y conflictos como componente de los Programas de Postgrado del área Gerencial**. Trabajo Especial de Grado presentado en la Maestría en Ciencias de la Comunicación mención Gerencia de la Universidad del Zulia.
- Bravo, Luis (1988). **Teoría y Práctica Curricular**. Editorial Carhel. 189 p.

- Cantón, Isabel (2008). **La Educación para la paz como competencia curricular**. En Educación para la Paz compilación coordinada por Antonio Monclús y Carmen Sabas. Ediciones CEAC. pp.127-152.
- Colom, Antoni J. y Mélich (1995). **Después de la Modernidad. Nuevas filosofías de la Educación**. Papeles de Pedagogía. Paidós.
- Díaz Barriga, F y Hernández Rojas, G. (2002) **Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista**. México: Mc Graw Hill.
- Habermas, Jürgen (1990) **Teoría de la Acción Comunicativa. Racionalidad de la Acción y Racionalización Social**. Vol.1. Buenos Aires, Taurus
- Habermas, Jürgen (1998) **Facticidad y Validez**, Madrid, Trotta.
- Habermas, Jürgen (1999). **La inclusión del Otro**, Barcelona, Paidós.
- Galtung, J. 1976. "Peace Education: problems and conflicts" en M. Haavelsrud (ed) **Education for peace**, IPC Science Press, Gilford.
- Morles; Victor (2000). **Valores y temas transversales en el currículum**. Editorial Laboratorio Educativo. 166 p.
- Novak, J y Gowin, B. (1988) **Aprendiendo a Aprender**. Barcelona: Martínez Roca.
- Preciado C., Jorge y ALBERSA, Isabel (1990). **Teoría y Técnica del currículum**. Editores Vadell Hermanos. Colección Carabobo. 340 p.
- Rojas, Luis Rodolfo (2006). **Comunicación y educación para la paz**. Conferencia Invitada I Congreso Nacional de Investigación y Postgrado de Humanidades y Educación. Revista ORBIS / Ciencias Humanas, Año 2 / Nº 5 / Noviembre 2006 Comunicación y Educación para la Paz. Páginas 109 – 132.
- Rosas, R. y Sebastián, C. (2001) "**Piaget, Vigotski, y Maturana. Constructivismo a tres voces**". Colección Psicología y Educación. Argentina: Editorial Aique.
- Romer, E. (*Coordinador*) (2003). **Tendencias y retos de la educación superior en el actual escenario histórico**. Educación, universidad y sociedad en la era planetaria: Valladolid, España. En: <http://www.cimm.ucr.ac.cr/aruiz/Articulos/Tendencias%20y%20retos%20de%20educacion%20superior%20en%20el%20nuevo%20contex.doc>. Capturado el 01-01-07.
- Sánchez, Basilio y Jaimes, Rosalmina (1985). **Entropía Curricular, retos para la educación del siglo XXI**. Librería Editorial Universitaria. 253 p.
- Tünnermann B., C. (1997) **Los Derechos Humanos: evolución histórica y reto educativo**. Unidad Regional de Ciencias Sociales y Humanas para América Latina y el Caribe. UNESCO-Caracas.
- UNESCO (1999). **Declaración y Programas de acción sobre una cultura de paz**. Ediciones UNESCO.
- UNESCO (1996). **La educación encierra un tesoro**. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Santillana, Ediciones UNESCO.
- UNESCO (1999a). **Movimiento mundial para la cultura de paz y no violencia**. Quito: UNESCO.

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Rocio Belandria Cerdeira., Luis Rodolfo Rojas, Raúl García, Lorena Velázquez, Bladimir Díaz,
Elizabeth Arapé (2011) **NOTES ON THE APPLICATION OF THE THEORY AND PRAXIS**
TRAINING CURRICULUM FOR COMMUNICATION AND CULTURE OF PEACE
www.revistaorbis.org.ve 18 (7) 187-207

Vilchez, Nerio (1991). **Diseño y evaluación del Currículo**. Fondo Editorial Esther
María Osses. Colección Ideas y Pensamiento N° 2. 173 p.